

QUESTIONARIO NUOVA CULTURA DELL'ACQUA
ISTRUZIONI:

Ti invitiamo a partecipare ad uno studio sulla Nuova Cultura dell'Acqua con lo scopo di raccogliere informazioni sulle conoscenze che i cittadini hanno su varie questioni relative alla gestione, al risparmio e al consumo dell'acqua. Ti informiamo che il presente questionario è completamente anonimo, non ci sono risposte corrette o sbagliate, quindi ti chiediamo di essere il più sincero possibile. Ti chiediamo di leggere attentamente le domande sottostanti e contrassegnare con una X il grado di accordo con ciascuna di esse.

ETÀ: _____ **SESSO:** Uomo Donna

CORSO DI LAUREA: Triennali Magistrale **ANNO DI LAUREA:** _____

CORSO DI STUDIO: Scienze dell'Educazione e della Formazione Scienze Motorie Scienze Pedagogiche
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate

TIPOLOGIA SCUOLA SUPERIORE: Liceo Scientifico Liceo Classico Liceo Scienze Umane
Liceo Artistico Istituto Tecnico Altro

CULTURA CON CUI SI IDENTIFICA: Europea Araba Ebraica Pakistana Indu Altro

	SCALA			
	Totalmente in disaccordo	In disaccordo	D'accordo	Totalmente d'accordo
1. L'acqua dolce sulla Terra è insufficiente				
2. La scarsità d'acqua è dovuta allo squilibrio idrico tra diverse aree geografiche				
3. L'acqua dolce non scarseggia. È sufficiente per gli abitanti della Terra				
4. La scarsità d'acqua è conseguenza della qualità dell'acqua disponibile a causa dell'inquinamento e del degrado dell'ambiente naturale				
5. Laghi artificiali, impianti di desalinizzazione, dighe ... consentono di ottenere più acqua				
6. Ci sono aree desertificate che richiedono il trasferimento dalle aree più ricche d'acqua				
7. Nelle aree desertificate è necessario implementare tecnologie e attività economiche adeguate all'acqua disponibile				
8. Il principali problemi che riguardano l'acqua in Italia sono:	a. Scarsità			
	b. Cattiva gestione dell'acqua fornita			
	c. Scarico delle acque reflue non filtrate			
	d. Scarsa qualità dell'acqua			
	e. Degrado ambientale			
9. Il principali problemi che riguardano l'acqua nel Lazio sono:	a. Scarsità			
	b. Cattiva gestione dell'acqua fornita			
	c. Scarico delle acque reflue non filtrate			
	d. Scarsa qualità dell'acqua			
	e. Degrado ambientale			
10. Il problema dell'acqua	a. Governo Nazionale			

deve essere risolto da ...	b. Amministrazione Locale				
	c. Società concessionarie				
	d. Cittadinanza				
	e. Altro				
11. Gli impianti industriali utilizzati per ottenere più acqua danneggiano l'ambiente					
12. Con il cambiamento climatico, le risorse idriche diventeranno sempre più scarse					
13. Quando mi trovo in luoghi senza problemi d'acqua, non mi importa di sprecare l'acqua perché non influirà sull'ambiente					
14. Le seguenti soluzioni che vengono spesso utilizzate per ottenere l'acqua che consumiamo danneggiano l'ambiente	a. Impianti per trasferimenti d'acqua				
	b. Costruzioni di dighe				
	c. Costruzioni di laghi artificiali				
	d. Impianti di desalinizzazione				
	e. Realizzazione di sistemi autonomi di raccolta dell'acqua piovana				
15. Se fossi responsabile della gestione dell'acqua in Italia, mi concentrerei su ...	a. Realizzare più pozzi d'acqua, per garantire l'approvvigionamento				
	b. Favorire trasferimenti d'acqua, per garantire l'approvvigionamento				
	c. Controllare la domanda di acqua e aumentare i costi per chi consuma di più				
	d. Sensibilizzare l'opinione pubblica per ridurre i consumi personali, familiari e professionali				
	e. Ridurre le perdite nelle reti idriche				
	f. Riutilizzare l'acqua riciclata				
	e. Altro (indicare come)				
16. Se fossi responsabile della gestione dell'acqua nel Lazio, scommetteresti su...	a. Aumentare la quantità di acqua disponibile				
	b. Promuovere il risparmio di acqua				
	c. Prendere più acqua dai pozzi				
	d. Prendere più acqua dalle sorgenti				
	e. Ridurre le perdite nelle reti idriche				
	f. Riutilizzare l'acqua purificata				
	e. Altro (indicare come)				
17. L'acqua che uso in casa proviene da...	a. Dai pozzi				
	b. Dalle sorgenti				

	c. Direttamente della pioggia				
	d. Dai fiumi				
	e. Altro (indicare da dove)				
18. L'acqua che usiamo va a finire...	a. Direttamente nel mare				
	b. Direttamente nei fiumi				
	c. Per l'irrigazione, dopo il trattamento				
	d. Come acqua potabile, dopo il trattamento				
	e. Altro (indicare dove)				
19. Prima di arrivare a casa mia, l'acqua riceve qualche trattamento					
20. L'acqua che esce da casa mia deve ricevere qualche trattamento					
21. Il consumo di acqua nel Lazio è molto più alto della media nazionale					
22. Data la quantità di acqua disponibile sulla Terra, non credo che il risparmio idrico sia importante					
23. In Italia dobbiamo risparmiare acqua					
24. Nel Lazio dobbiamo risparmiare acqua					
25. Nelle case potremmo risparmiare acqua...	a. Chiudendo il rubinetto quando ci laviamo i denti o ci insaponiamo				
	b. Usando la lavastoviglie				
	c. Mangiando soprattutto alimenti di origine vegetale				
	d. Riutilizzando l'acqua della doccia per lo scarico del wc				
	e. Comprando meno vestiti				
	f. Consumando meno carne				
26. Nel nostro ambiente urbano, potremmo risparmiare acqua...	a. Adattando le coltivazioni alla disponibilità di acqua				
	b. Adattando le coltivazioni di piante ornamentali alla disponibilità di acqua				
	c. Costruendo sistemi di raccolta dell'acqua piovana indipendenti				
	d. Aumentando la produzione di prodotti di prima necessità invece di importarli				
	e. Eliminando i campi da golf				
	f. Eliminando le piscine private				
27. Le seguenti azioni influiscono sulla disponibilità di acqua	a. Comprare molti vestiti				
	b. Cambiare spesso cellulare, Tablet, computer...				
	c. Usare i sacchetti di plastica				
	d. Tagliare molti alberi				